

NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING TEXNOLOGIK VOSITALARI: AUDIO-VIZUAL VOSITALARDAN FOYDALANISH

Kodirova Zulfiya Karimovna

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173144>

Annotatsiya: Nutq madaniyatini rivojlantirishda texnologik vositalarning o'rnini kattadir. Xususan, audio-vizual vositalardan foydalanish nutq madaniyati, talaffuz va muloqot ko'nikmalarini takomillashtirishda samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada audio va video materiallar, interaktiv ta'lim vositalari hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali nutq madaniyatini rivojlantirishning muhim jihatlari tahlil qilinadi. Audio-vizual vositalarning pedagogik jarayonga qanday integratsiya qilinishi, ularning o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini oshirishdagi roli va samaradorligi haqida ma'lumotlar beriladi. Mazkur vositalarning o'quvchilarga ta'siri hamda o'qituvchilar uchun yaratadigan qulayliklari chuqur o'rganiladi.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, audio-vizual vositalar, texnologik vositalar, interaktiv ta'lim, talaffuz, muloqot ko'nikmalari, raqamli texnologiyalar.

Kirish. Bugungi kunda nutq madaniyatini rivojlantirish jarayonida texnologik vositalarning o'rnini ortib bormoqda. O'qitishning an'anaviy usullari bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar, xususan, audio-vizual vositalardan foydalanish, talabalar va o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali natijalar berishi mumkin. Ushbu maqola audio-vizual vositalar yordamida nutq madaniyatini qanday rivojlantirish mumkinligini ko'rsatib beradi va texnologik yondashuvlarning pedagogik jarayondagi ahamiyatini yoritadi.[1]

Audio-vizual vositalar (AV vositalar) — bu ovoz, tasvir va videolar orqali ma'lumot yetkazish usullarini o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar nafaqat axborot berish uchun, balki o'quvchilarni nutqiy faoliyatga jalb qilish uchun ham keng qo'llaniladi. Nutq madaniyati va talaffuzni yaxshilashda AV vositalar quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

Jonli misollar: Audio va video materiallar orqali o'quvchilar to'g'ri talaffuz va ifoda usullarini ko'rish va eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jonli o'rnlarni kuzatish, taqlid qilish va o'zlashtirishda yordam beradi.[2]

Ko'rgazmalilik va ko'p sezgili ta'sir: Vizual vositalar o'quvchilarning diqqatini tortadi, esda qolarli bo'lgan obrazlar va ovozlari orqali ular o'zlashtirayotgan ma'lumotni yaxshi tushunib olishadi.

Interaktivlik: Interaktiv dasturlar va texnologiyalar orqali o'quvchilar faollashadi, muloqotga kirishadi va o'z nutq ko'nikmalarini mustaqil ravishda rivojlantirishga harakat qiladilar.

Audio-Vizual Vositalarni Ta'lim Jarayoniga Integratsiya Qilish

Ta'limda audio-vizual vositalarni qo'llash o'quv jarayonini yanada boyitadi va o'qituvchilarga yangi imkoniyatlar ochib beradi. Bunga quyidagi texnologik yondashuvlarni kiritish mumkin:

Audio yozuvlar: Tinglovchilar uchun turli xil nutqlar, hikoyalar yoki dialoglarning audio yozuvlarini taqdim etish orqali ularning tinglash qobiliyatlarini rivojlantirish va to'g'ri talaffuzni shakllantirish.

Video materiallar: O'quvchilarga ona tili va chet tillaridagi video materiallarni namoyish qilish orqali ularning nutqiy madaniyatini, talaffuz va og'zaki ifoda ko'nikmalarini rivojlantirish.

Simulyatsiyalar va rolli o'yinlar: Maxsus interaktiv dasturlar yordamida o'quvchilarga turli muloqot holatlarida qatnashish imkoniyati beriladi, bu ularning muloqot qobiliyatlarini yaxshilaydi.[3]

Nutq madaniyatini takomillashtirishda audio-vizual vositalarning samaradorligi

Nutq madaniyatini rivojlantirishda AV vositalarining samaradorligi ularning o'quvchilarga qanchalik ta'sir qilishi bilan belgilanadi. Bunday texnologiyalar quyidagi yo'nalishlarda samarali bo'lishi mumkin:

O'quvchilarning faolligini oshirish: Interaktiv va qiziqarli materiallar orqali o'quvchilar o'qish jarayonida yanada faol bo'lib, o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga ko'proq rag'batlantiriladilar.[4]

Individga mos yondashuv: Har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish usuliga mos keluvchi turli xil audio-vizual vositalar orqali individual yondashuv ta'minlanadi.

O'z-o'zini baholash va qayta ishlash: O'quvchilar o'z nutqlarini yozib olib, ularni qayta tinglash va tahlil qilish orqali o'z ustida ishlash imkoniga ega bo'lalilar.

Xulosa. Nutq madaniyatini rivojlantirishda audio-vizual texnologik vositalarining ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu vositalar o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini yanada jonli, interaktiv va samarali qiladi. O'qituvchilar uchun esa bu vositalar ta'limni tashkil etishda yangi uslublar va imkoniyatlar yaratadi. Maqolada keltirilgan texnologik vositalardan foydalanish natijasida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning yangi yo'nalishlari ochiladi, bu esa kelajakda ularning ko'nikmalarini yanada yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

References:

1. Husanov B., G'ulomov V. Muomala madaniyati //T.: Iqtisod-moliya. – 2009.
2. Zokirova D. PSIXODRAMA TALABALAR O'RTASIDA MILLATLARARO O'ZARO MUNOSABAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYASI SIFATIDA //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – C. 42-51.
3. Nigmatova N. M. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TALABALARNING LEKSIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 33. – №. 1. – C. 3-5.
4. Husnora K. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH SAVODXONLIK FANI TA'LIM MAZMUNINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK VA DIDAKTIK USULLARI //Prospects of development of science and education. – 2024. – T. 1. – №. 18. – C. 34-50.